

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TEOKRATIK DAVLATLAR SIYOSIY TIZIMI TRANSFORMATSIYASINI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI

Dilshoda Sunnatillayevna Xodjimuratova
Tarix fanlari doktori (DSc)
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: dilshoda_xodjimuratova@tsuos.uz

Аннотатсия. Maqolada globalizatsiya sharoitida teokratik davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasini tadqiq etishning metodologik asoslari tahlil qilingan. Zamonaviy xalqaro siyosiy muhit, transmilliy jarayonlar va global me’yoriy bosimlar sharoitida teokratik siyosiy tizimlarning institutsional o’zgarishlari kompleks yondashuv asosida o’rganilgan. Maqolada teokratik davlatlar transformatsiyasi nafaqat sekulyarizatsiya, balki institutsional adaptatsiya, normativ transformatsiya, legitimlikni qayta ishlab chiqish va global siyosiy muhitga moslashuv jarayoni sifatida tadqiq etilgan. Shuningdek, globalizatsiya sharoitida teokratik tizimlarning barqarorligi va transformatsiya salohiyati ularning huquqiy institutlari, mafkuraviy asoslari hamda siyosiy elitaning strategik tanlovlari bilan bog’liq ekani ilmiy jihatdan asoslangan.

Калит so‘zlar. Teokratik davlat, siyosiy tizim transformatsiyasi, globalizatsiya, siyosiy teologiya, institutsional adaptatsiya, normativ transformatsiya, gibrid siyosiy model, legitimlik, siyosiy modernizatsiya.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТЕОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Дилшоода Суннатиллаевна Ходжимуратова
Доктор исторических наук
Ташкентский государственный университет востоковедения
E-mail: dilshoda_xodjimuratova@tsuos.uz

Аннотация. В статье анализируются методологические основы исследования трансформации политических систем теократических государств в условиях глобализации. Институциональные изменения теократических политических систем рассматриваются на основе комплексного подхода с учётом современного международного политического контекста, транснациональных процессов и глобального нормативного давления. Трансформация теократических государств интерпретируется не только как процесс секуляризации, но и как институциональная адаптация,

нормативная трансформация, воспроизводство легитимности и адаптация к глобальной политической среде. Кроме того, научно обосновывается, что устойчивость и трансформационный потенциал теократических систем в условиях глобализации обусловлены их правовыми институтами, идеологическими основаниями и стратегическими выборами политической элиты.

Ключевые слова: *Теократическое государство, трансформация политической системы, глобализация, политическая теология, институциональная адаптация, нормативная трансформация, гибридная политическая модель, легитимность, политическая модернизация.*

METHODOLOGY FOR STUDYING THE TRANSFORMATION OF POLITICAL SYSTEMS IN THEOCRATIC STATES UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Dilshoda Sunnatillaevna Khodjimuratova
Doctor of Science in History
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: dilshoda_xodjimuratova@tsuos.uz

Abstract. *The article analyzes the methodological foundations for studying the transformation of political systems in theocratic states under conditions of globalization. The institutional changes of theocratic political systems are examined through a comprehensive approach, taking into account the contemporary international political environment, transnational processes, and global normative pressures. The transformation of theocratic states is interpreted not only as a process of secularization, but also as institutional adaptation, normative transformation, the reproduction of legitimacy, and adaptation to the global political environment. Furthermore, the study substantiates that the stability and transformative capacity of theocratic systems in the context of globalization are closely linked to their legal institutions, ideological foundations, and the strategic choices of the political elite.*

Keywords: *Theocratic state, political system transformation, globalization, political theology, institutional adaptation, normative transformation, hybrid political model, legitimacy, political modernization.*

KIRISH

Zamonaviy jahon siyosiy tizimining murakkablashuvi, transmilliy jarayonlarning kuchayishi va global me'yoriy ta'sirlar o'sib borayotgan sharoitda teokratik davlatlarning siyosiy tizimlari transformatsiyasi alohida ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Globallashuv davrida davlatlararo munosabatlar, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari va iqtisodiy integratsiya jarayonlari an’anaviy siyosiy institutlarga, jumladan, diniy-huquqiy asosga ega davlatlarga ham bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Bu jarayonlar nafaqat teokratik davlatlarning ichki siyosiy barqarorligini, balki ularning xalqaro maydondagi o’rinini ham belgilab beradi.

Teokratik davlatlar siyosiy tizimlari transformatsiyasini o’rganish nafaqat ularning ichki siyosiy barqarorligi va samaradorligini tushunishga, balki global siyosiy jarayonlarga ta’sirini baholashga ham yordam beradi. Ushbu tadqiqotlar amaliyotda teokratik tizimlarni modernizatsiya qilishning yo’nalishlarini belgilash, jamiyat va davlat o’rtasidagi o’zaro munosabatlarni yaxshilash, shuningdek, xalqaro siyosiy hamkorlik strategiyalarini takomillashtirish uchun xizmat qiladi. Tadqiqotning metodologik asoslari bu jarayonlarni ilmiy va amaliy jihatdan chuqurroq tushunishni ta’minlaydi.

Teokratiya fenomenini chuqur va har tomonlama tadqiq etishga tizimli metod ko’maklashadi, bu metod teokratiyani turli elementlar o’zaro ta’siri natijasida shakllangan yaxlitlik sifatida tahlil qilish imkonini beradi. Bunday yondashuvda bilish jarayonida yaxlitlik elementlari o’rtasidagi ko’p sonli aloqa usullariga e’tibor qaratiladi, chunki tizim ichidagi munosabatlarning sifat xususiyatlari elementlar tarkibini belgilab, uning asosiy xususiyatlarini shakllantiradi. Teokratiyani tizim sifatida ko’rib chiqish shunga olib keladiki, davlat yoki qabila-urug’ ittifoqlari teokratik deb hokimiyat diniy rahbarlar tomonidan amalga oshirilgani uchun emas, balki bu hamjamiyatlar ichida teokratik o’zaro ta’sirlar yuz bergani uchun hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot globalizatsiya sharoitida teokratik davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasini kompleks va ko’p qirrali yondashuv asosida o’rganishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: tizimli yondashuv, tarixiy-solishtirma tahlil, institutsional tahlil, normativ tahlil va kompleks interdistsiplinar yondashuv.

1. Tizimli yondashuv

Tizimli yondashuv tadqiqotning asosiy metodologik prinsipi hisoblanadi. Bu yondashuv teokratik davlatlar siyosiy tizimini yaxlit, o’zaro bog’liq elementlar majmui sifatida ko’rib chiqishni ta’minlaydi. Tizimli tahlil metodologiyasining mohiyati shundan iboratki, teokratik siyosiy tizimning har bir elementi (diniy institutlar, huquqiy normalar, siyosiy elita, fuqarolik jamiyati, iqtisodiy tuzum va boshqalar) boshqa elementlar bilan chambarchas bog’liq va ularning o’zaro ta’siri natijasida umumiy tizimning xususiyatlari shakllanadi.

Tizimli yondashuvning tadqiqotda qo’llanilishi quyidagi jihatlarni o’z ichiga oladi:

- Tizim elementlarini ajratib olish va ularning o’zaro aloqalarini tahlil qilish;
- Tizimning ichki tuzilishi va tashqi muhit o’rtasidagi munosabatlarni o’rganish;

- Tizimning barqarorligi va o‘zgaruvchanligi omillarini aniqlash;
- Tizimning evolyutsiya va transformatsiya mexanizmlarini tushuntirish.

2. *Institutsional tahlil*

Institutsional tahlil metodologiyasi teokratik davlatlarning siyosiy institutlarining transformatsiyasini o‘rganishda asosiy vositadir. Bu metodologiya J.Espozitoning “institutsional adaptatsiya” nazariyasiga va I.Fadeyevaning “institutsional diversifikatsiya” nazariyasiga asoslanadi.

Institutsional tahlilning asosiy yo‘nalishlari:

- Diniy institutlarning davlat boshqaruvidagi roli va funksiyalarini o‘rganish;
- Siyosiy institutlarning funksional o‘zgarishlarini tahlil qilish;
- Yangi institutlarning (elektron hukumat, nodavlat tashkilotlar va boshqalar) shakllanishini kuzatish;
- Institutsional muvozanat va kuchlar taqsimotini baholash.

Erondagi Ekspertlar Kengashi va Konstitutsiyani qo‘riqlash Kengashi misolida ko‘rsatilganidek, diniy institutlar an’anaviy diniy funksiyalar bilan birga davlat boshqaruvida ham faol ishtirok etmoqda. Bu jarayon institutsional adaptatsiyaning amaliy namunasi.

3. *Normativ tahlil*

Normativ tahlil metodologiyasi teokratik davlatlarda diniy-huquqiy normalar va zamonaviy huquq normalarining uyg‘unlashuv jarayonini o‘rganishga qaratilgan. Bu metodologiya quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- Diniy normalarning (shariat, kanonik huquq va boshqalar) davlat huquqiy tizimidagi o‘rnini tahlil qilish;
- Diniy-huquq normalar bilan zamonaviy huquq normalarining o‘zaro ta’sirini o‘rganish;
- Normativ transformatsiyaning yo‘nalishlari va mexanizmlarini aniqlash;
- Huquqiy institutlarning modernizatsiyasini baholash.

4. *Tarixiy-solishtirma tahlil*

Tarixiy-solishtirma tahlil metodologiyasi teokratik davlatlarning transformatsiya jarayonini tarixiy rivojlanish bosqichlarida o‘rganish va turli davlatlar tajribasini taqqoslash imkonini beradi. Bir qator olimlar teokratiyalarni ularda diniy va dunyoviy jihatlarning farqiga asoslanib tasniflaydilar va “differensiatsiyalashmagan” teokratiya va “differensiatsiyalashgan” teokratiyani ajratib ko‘rsatadilar. Robert fon Mol teokratiyalarni tasniflashda ularda diniy va dunyoviy jihatlarning nisbati mezoniga yana bitta - teokratik hokimiyat rahbarining diniy-siyosiy maqomi mezonini qo‘shgan.

5. *Siyosiy elita tahlili*

Siyosiy elita tahlili metodologiyasi teokratik davlatlarda siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirok etuvchi shaxslar va guruhlarining roli va ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Eronda Ali Xomanaiy rahbarligidagi diniy-siyosiy hokimiyat va prezident ma’muriyati o‘rtasidagi munosabatlar tizimning asosiy xususiyati hisoblanadi. Ichki

siyosiy fraksiyalar o’rtasidagi kurash tizimning dinamikasini belgilab beradi. An’anaviy diniy elita bilan birga, zamonaviy texnokratik elita ham shakllanmoqda.

6. Xalqaro munosabatlar tahlili

Xalqaro munosabatlar tahlili metodologiyasi global siyosiy muhitning teokratik davlatlarga ta’sirini va ularning xalqaro maydondagi o’rnini o’rganishga qaratilgan. **Fred Xallidey** fikricha, globallashtirish sharoitida teokratik davlatlar o’z tashqi siyosatini pragmatik asosda shakllantirmoqda. Erondagi iqtisodiy tahdidlar va xalqaro sanksiyalar siyosiy tizimning tashqi siyosatga yo’nalishini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Eronning yadroviy dasturi bo’yicha muzokaralar bunga yaqqol misol bo’lib xizmat qiladi.

7. Mafkuraviy tahlil

Mafkuraviy tahlil metodologiyasi teokratik davlatlarda diniy-mafkuraviy qarashlarning transformatsiyasini o’rganishga qaratilgan. Teokratik hokimiyatning diniy tabiati uning mazmun-mohiyatidan kelib chiqadi. U diniy legitimatsiya, ya’ni hokimiyatning ilohiy kelib chiqishi va uning vakolatlarining diniy tasdiqlanishi bilan xarakterlanadi. Shia imomlarining siyosiy yetakchiligi diniy aqidalarga tayangan, chunki shia ta’limoti ruhoniylarning inson najoti ishidagi ulkan rolini tan oladi.

8. Kompleks interdistsiplinar yondashuv

Tadqiqotning metodologik asosini kompleks interdistsiplinar yondashuv tashkil etadi. Bu yondashuv siyosatshunoslik, huquqshunoslik, dinshunoslik, tarixshunoslik, iqtisodshunoslik va xalqaro munosabatlar sohasidagi bilimlarni integratsiyalashni ta’minlaydi.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo’llaniladi:

- **Tahliliy usul:** teokratik davlatlar siyosiy tizimining tuzilishi va funksiyalarini ajratib olish;
- **Sintetik usul:** alohida xulosalarni umumlashtirish va umumiy qonuniyatlarni aniqlash;
- **Induksiya va deduksiya usullari:** maxsus va umumiy o’rtasidagi munosabatlarni tushuntirish;
- **Abstrakt va konkret usullar:** nazariy xulosalarni amaliy misollar bilan tasdiqlash;
- **Statistik va matematik usullar:** miqdoriy ma’lumotlarni tahlil qilish (zarur hollarda).

Tadqiqotning manba bazasi davlat hujjatlari, konstitutsiyalar, qonunlar, xalqaro shartnomalar, ilmiy adabiyotlar, ommaviy axborot vositalari materiallari, statistik ma’lumotlar va ekspert baholardan iborat. Ma’lumotlarni to’plash va tahlil qilish jarayonida obyektivlik, to’liqlik, ishonchlilik va ilmiy asoslilik tamoyillari qat’iy rioya etiladi.

Tadqiqotning metodologik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Obyektivlik:** teokratik davlatlar siyosiy tizimining transformatsiyasini qat’iy ilmiy asosda, subyektiv fikrlardan xoli holda tahlil qilish;
- **Tarixilik:** transformatsiya jarayonini tarixiy rivojlanish bosqichlarida o‘rganish;
- **Sistematiklik:** teokratik siyosiy tizimni yaxlitlik sifatida ko‘rib chiqish;
- **Konkretlik:** umumiy xulosalarni konkret misollar va dalillar bilan tasdiqlash;
- **Komplekslik:** transformatsiya jarayonini turli jihatlaridan o‘rganish.

MUHOKAMA

Teokratik davlatlar siyosiy tizimining transformatsiyasida muhim o‘rin tutadigan yana bir nazariy yondashuv – bu britaniyalik olim J.Espositoning “institutsonal adaptatsiya” nazariyasidir. Uning fikricha, teokratik davlatlarning siyosiy institutlari zamonaviy sharoitlarga moslashish jarayonida o‘z funksiyalarini qayta ko‘rib chiqmoqda va yangi vazifalarni o‘zlashtirmoqda¹. Teokratik hokimiyat, boshqa turdagi hokimiyatlardan farqli ravishda, siyosiy xususiyatga ega. U ijtimoiy hayotning alohida ijtimoiy guruhlar maqsadlarini amalga oshirish va butun ijtimoiy yaxlitlik manfaatlariga daxldor funksiyalarni bajarish bilan bog‘liq sohasidir. Teokratiyaning siyosiy tabiati shunda ham namoyon bo‘ladiki, undagi hokimiyat davlat muassasalariga o‘xshash barqaror tuzilmalarda, ba’zi hollarda esa davlatning o‘zida institutlashadi. Davlatlarda siyosat va din o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ularning asosiy xususiyati bo‘lib, tizimning evolyutsiyasi nafaqat ichki, balki tashqi omillar ta’sirida ham shakllanadi.

Hokimiyat munosabatlarining teokratik tashkil etilishi boshqaruv va nazorat institutlarining mavjudligini nazarda tutadi. Bu institutlar normativ vositalar yordamida inson jamoalarining hayot faoliyatini ta’minlaydi, tartibni qo‘riqlaydi, nizo va kelishmovchiliklarni hal etadi, zarur hollarda harbiy funksiyalarni amalga oshiradi. Teokratik hamjamiyatning boshqa diniy birlashmalar va ularning ittifoqlaridan farq qiladigan eng muhim siyosiy xususiyatlaridan biri - bo‘ysunuvchi individlarni legitim majburlash imkoniyatidir.

Teokratiya – kuchga asoslangan diniy hokimiyat bo‘lib, uning ajralmas xususiyati sifatida diniy rahbarlar yoki nufuzli shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan mustaqil yurisdiksiya huquqi namoyon bo‘ladi. Teokratiya – bu diniy-siyosiy hokimiyat munosabatlari tizimidir. Teokratiyaning tashqi belgilariga yo‘naltirilgan an’anaviy nuqtai nazardan, teokratik hokimiyatning diniy xarakteri uning amalga oshirilishida diniy rahbarlar ishtirok etishi bilan belgilanadi.

Yanada chuqurroq tahlil qilinganda, teokratik hokimiyatning diniy tabiati uning mazmun-mohiyatidan kelib chiqadi. U diniy legitimatsiya, ya’ni hokimiyatning ilohiy kelib chiqishi va uning vakolatlarining diniy tasdiqlanishi bilan xarakterlanadi. Shu bilan birga, teokratik hokimiyatning diniy xarakteri uning diniy maqsadlari va

¹ Esposito J.L. Islam: The Straight Path. – USA. Oxford University Press, 1988. – 320 pp.

vazifalarida, diniy qadriyatlar va aqidalarni amalga oshirishga yo‘naltirilganligida ifodalanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro munosabatlar sohasida teokratik davlatlar siyosiy tizimi o‘ziga xos moslashuvchanlik namoyon etmoqda. Britaniyalik olim Fred Xallidey fikricha, globallashtirish sharoitida teokratik davlatlar o‘z tashqi siyosatini pragmatik asosda shakllantirmoqda, bunda diniy omillar bilan birga iqtisodiy va siyosiy manfaatlar ham hisobga olinmoqda. F.Xallidey teokratik davlatlar transformatsiyasini “institutsional evolyutsiya” nazariyasi orqali tushuntiradi. Bu nazariyaga ko‘ra, teokratik davlatlarda diniy institutlar sekin-asta dunyoviy funksiyalarni o‘zlashtirib bormoqda va bu jarayon davlat tizimining umumiy modernizatsiyasiga olib kelmoqda². Tizimli yondashuvga ko‘ra, teokratik hokimiyatning diniy xususiyati teokratik o‘zaro munosabatlarga mazmuniy o‘ziga xoslik bag‘ishlovchi diniy normalar bilan belgilanadi. Diniy hokimiyat munosabatlari faqat lozim bo‘lgan xulq-atvor modellarini o‘rnatuvchi diniy normalar mavjud bo‘lganda shakllanishi mumkin. Diniy-normativ tartibga solishsiz teokratiya mavjud bo‘la olmaydi. Ruhoniylarning siyosiy yetakchiligi bu holatda diniy tartibga solishdan kelib chiqadigan belgi sifatida namoyon bo‘ladi. Shulardan kelib chiqib, F.Xallidey teokratik davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasining xususiyatlari sifatida diniy va dunyoviy hokimiyatning birligi, diniy qonunlarning ustuvorligi, diniy institutlarning davlat boshqaruvidagi yetakchi roli, siyosiy qarorlar qabul qilishda diniy omillarning muhimligini ko‘rsatadi.

Qabila-urug‘ ittifoqlari va davlatlarda yuzaga keladigan diniy-siyosiy hokimiyat munosabatlari tizimi sifatida teokratiya diniy rahbarlar hokimiyati bilan emas, balki diniy normalar ustuvorligi bilan tavsiflanadi. Teokratiyaning o‘ziga xos xususiyati shundaki, unda din bitta e‘tiqod bilan ifodalanadi. Ijtimoiy tartibga solish samaradorligini oshirish maqsadida teokratiyada diniy normalarga rasmiy aniqlik beriladi, bu ba’zi hollarda davlat tomonidan ta’minlanadi va ular huquqiy normalarga aylanadi. Teokratiyada ijtimoiy munosabatlarni diniy-huquqiy tartibga solish va uning asosida shakllanadigan diniy-siyosiy hokimiyat munosabatlarining hal qiluvchi ahamiyati haqidagi taxmin xalifalikning davlat tuzilishini an’anaviy tushunishdan farq qiluvchi xulosaga olib keladi.

Muhammad Soroush Maxalotiy fikriga ko‘ra, xalifa imon-e‘tiqod hokimiyati ostida bo‘lib, bu sababli yaratganning irodasiga tayanib o‘zboshimchalik qila olmaydi. Biroq, uning nuqtai nazariga ko‘ra, xalifalik – namunaviy teokratik davlat, chunki uning asosiy maqsadi islom dini normalarini himoya qilish va hayotga tatbiq etishdir. Teokratik davlat uchun nafaqat hokimiyatning mutlaq nazoratsizligi va bexatoligi, balki oliy siyosiy rahbarlar tomonidan diniy funksiyalarning bajarilishi ham majburiy emas³.

² Halliday F. Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East. I.B. Tauris. 2002. – 272 pp.

³ محمد سروس محلانی. دین و دیکتاتورى. انتشارات میراث اهل قلم. 2020. – 344 ص.

Diniy-siyosiy hokimiyat munosabatlari ruhoniylarning oliy siyosiy rahbarligisiz ham mavjud bo‘lishi mumkin. Buning uchun jamiyat hayotida davlat hokimiyati tomonidan amalga oshiriladigan diniy-huquqiy normalarning mavjudligi yetarli.

Shia imomlarining siyosiy yetakchiligi diniy aqidalarga tayangan, chunki shia ta’limoti ruhoniylarning inson najoti ishidagi ulkan rolini tan oladi. Shialik diniy rahbarning diniy bexatoligini nazarda tutadi. Teokratiyada diniy ta’limot va diniy rahbarlarning markaziy o‘rni nafaqat siyosiy va huquqiy omillar bilan, balki mustahkam mafkuraviy asos bilan ham belgilanadi. Tarixiy rivojlanish jarayonida teokratiya turli shakllarni qabul qilgan. Teokratiya diniy-huquqiy normalarni amalga oshirish yuzasidan va diniy rahbarlar tomonidan oliy siyosiy hokimiyatni amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan siyosiy-hokimiyat o‘zaro ta’sirlari bilan tavsiflanadi. Teokratiya - bu qabila-urug‘ ittifoqlarida ularning davlatga o‘tish bosqichida, ba’zi hollarda esa diniy rahbarlar tomonidan oliy siyosiy hokimiyatni amalga oshirish jarayonida ham shakllanadigan diniy-siyosiy hokimiyat munosabatlari tizimidir.

Bir qator olimlar teokratiyalarni ularda diniy va dunyoviy jihatlarning farqiga asoslanib tasniflaydilar va “differensiatsiyalashmagan” teokratiya - oliy hokimiyat dunyoviy va muqaddas funksiyalarni bir vaqtning o‘zida bajaruvchi tuzilmalar tomonidan amalga oshiriladigan, hamda “differensiatsiyalashgan” teokratiya – oliy hokimiyat diniy va dunyoviy institutlar tomonidan amalga oshirilsa-da, ular o‘rtasida funksional farq mavjud bo‘lgan teokratiyalarni ajratib ko‘rsatadilar. Ularning fikricha, xristian davlatlari ko‘rinishidagi G‘arbiy Yevropa teokratiyasi differensiatsiyalashgan, musulmon teokratiyasi esa differensiatsiyalashmagan teokratiya hisoblangan. Jumladan, Robert fon Mol teokratiyalarni tasniflashda ularda diniy va dunyoviy jihatlarning nisbati mezoniga yana bitta - teokratik hokimiyat rahbarining diniy-siyosiy maqomi mezonini qo‘shgan. Teokratik davlatlar uchun siyosiy va diniy tuzilmalarning institutsional qo‘shilishi xosdir. Teokratiyalar diniy asoslarga ko‘ra ham tasniflanishi mumkin⁴.

Irma Fadeyeva o‘zining ilmiy asarida “institutsional diversifikatsiya” nazariyasi teokratik davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasining muhim jihatlarni yoritib beradi⁵. Bu nazariya teokratik davlatlarda siyosiy institutlarning funksional xilma-xilligi ortib borayotganini va bu jarayon siyosiy tizimning modernizatsiyasiga olib kelayotganini tushuntiradi. Xususan, Eronda siyosiy tizimning transformatsiyasida diniy liderlar va hukumat o‘rtasidagi muvozanat muhim rol o‘ynaydi. Ali Xomanaiy rahbarligidagi diniy-siyosiy hokimiyat va prezident ma’muriyati o‘rtasidagi munosabatlar tizimning asosiy xususiyati hisoblanadi. Eronda ichki siyosiy fraksiyalar o‘rtasidagi kurash tizimning dinamikasini belgilab

⁴ Моль Р. Энциклопедия государственных наук / Пер. А. Попова. – СПб.; – М.: М.О. Вольф, 1868. – 591 с.

⁵ Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: Средневековье и новое время. 2 изд. – М.: Вост. лит. РАН, 2001. – 281 с.

beradi. Erondagi iqtisodiy tahdidlar va xalqaro sanksiyalar siyosiy tizimning tashqi siyosatga yo‘nalishini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Eronning yadroviy dasturi bo‘yicha muzokaralar bunga yaqqol misol bo‘lib xizmat qiladi. Eron misolida ko‘rinib turibdiki, bunday davlatlardagi transformatsiya ichki siyosiy kuchlar muvozanati, jamiyatning sekulyarlashuv darajasi va tashqi bosim omillari bilan chambarchas bog‘liq. Boshqa teokratik davlatlarning tajribasini tahlil qilish va qiyosiy o‘rganish kelgusida ushbu jarayonlarni yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Teokratik davlatlar siyosiy tizimining transformatsiyasi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, uni institutsional, huquqiy, boshqaruv, siyosiy elita, fuqarolik jamiyati, xalqaro integratsiya, ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya, mafkuraviy, tashqi siyosat kabi asosiy yo‘nalishlarda tahlil qilish mumkin. Xususan teokratik davlatlarda siyosiy institutlar funksional o‘zgarishi kuzatilmoqda. Diniy institutlar an’anaviy diniy funksiyalar bilan birga, davlat boshqaruvida ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, Eronda Ekspertlar Kengashi va Konstitutsiyani qo‘riqlash Kengashi kabi diniy institutlar muhim davlat organlari sifatida faoliyat yuritmoqda. Diniy-huquq normalari bilan zamonaviy huquq normalari uyg‘unlashuvi kuzatilmoqda. Zamonaviy boshqaruv texnologiyalari joriy etilmoqda. Elektron hukumat tizimi, raqamli texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari keng qo‘llanilmoqda. An’anaviy diniy elita bilan birga, zamonaviy texnokratik elita ham shakllanmoqda. Bu esa siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Nodavlat-notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari kabi fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati kengaymoqda. Eronda 2 mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Xalqaro hamjamiyat bilan faol integratsiyalashmoqda. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, xalqaro savdo-iqtisodiy aloqalar, madaniy almashinuv jarayonlari kuchaymoqda. Iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy sohani modernizatsiya qilish, ta’lim tizimini takomillashtirish jarayonlari kuzatilmoqda. Diniy-mafkuraviy qarashlar zamonaviy talqinlarda namoyon bo‘lmoqda. An’anaviy diniy qadriyatlar zamonaviy taraqqiyot talablari bilan uyg‘unlashtirilmoqda. Tashqi siyosatida pragmatik yondashuvlar ustunlik qilmoqda. Xalqaro munosabatlarda diniy omillar bilan birga, siyosiy va iqtisodiy manfaatlar ham hisobga olinmoqda.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

Teokratik davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasini tadqiq etishda qo‘llaniladigan uslubiy yondashuvlar teokratik tizimlar o‘zgarishi dinamikasi, sabablari va natijalari, shuningdek, bu jarayonlarning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy kontekstdagi o‘zaro ta’sirlarini to‘liq o‘rganishga imkoniyat beradi. Teokratik

davlatlar siyosiy tizimi transformatsiyasini tadqiq etishda kompleks metodologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonni to’laqonli o’rganish uchun tizimli, institutsional, qiyosiy va tarixiy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Tadqiqotlarda siyosatshunoslik, tarix, sotsiologiya, dinshunoslik kabi fanlar metodologiyasi integratsiyasini ta’minlash lozim. Teokratik davlatlar transformatsiyasi “dinamik muvozanat”, “sekulyar adaptatsiya”, “institutsional evolyutsiya”, “texnologik modernizatsiya” kabi nazariy konsepsiyalar doirasida o’rganiladi. Bu nazariyalar teokratik tizimlarda kechayotgan o’zgarishlarning turli jihatlarini ochib beradi va ularni tushuntirishda metodologik asos bo’lib xizmat qiladi.

Teokratik davlatlarda siyosiy tizimlar o’zgarishi va demokratlashuvi jarayoni tahlili, ushbu davlatlardagi hokimiyat bo’linmasini, huquqiy davlat tamoyillarini joriy etish, shuningdek, fuqarolik jamiyati rivojlanishini o’rganishni talab etadi. Ushbu transformatsiyalarning muvaffaqiyatli yoki nomuvaffaqiyatli bo’lishi, diniy qadriyatlar bilan demokratik prinsiplar orasidagi balansni topish qiyinchiligiga bog’liq. Ilmiy tadqiqotlarda, bu jarayonlarni tahlil qilishda tarix va siyosiy fanlar nazariyalaridan foydalanish lozim. Transformatsiyalar muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo’lishi, diniy qadriyatlar bilan demokratik prinsiplar orasida muvozanatni ushlab bilan bog’liq. Teokratik davlatlarda diniy qonunlarning zamonaviylashtirilishi yoki liberallashtirilishi, xususan, shariat qonunlari huquqiy islohotlar bilan moslashtirilishi, demokratizatsiya jarayonining muhim qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Кепель Жиль. Джихад: Экспансия и закат исламизма. – М.: Ладомир, 2004. – 468 с.
2. Кудряшова И. В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис. Политические исследования. 2002. № 1. – С. 69.
3. Малашенко А. В. Мусульманские страны. Религия и политика (70–80 гг.). – М.: Наука, 1991. – 183 с.
4. Мирский Г. И. Ислам в истории и современности // Новая и новейшая история. 2010. № 1.
5. Моль Р. Энциклопедия государственных наук / Пер. А. Попова. – СПб.; М.: М.О. Вольф, 1868. – 591 с.
6. Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: Средневековье и новое время. 2 изд. – М.: Вост. лит. РАН, 2001.
7. Dabashi H. Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. NYU Press, 1992. – 706 pp.

8. Esposito J.L. Islam: The Straight Path. – USA. Oxford University Press, 1988. – 320 pp.
9. Halliday F. Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East. I.B. Tauris. 2002. – 272 pp.
10. Owen R. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, 2004. – 279 pp.
11. Roy Olivier. The Failure of Political Islam. Harvard University Press, 1994. – 256 pp.
12. Roy Olivier. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University Press, 2004. – 320 pp.; The Crisis of Culture: Identity Politics and the Empire of Norms. Oxford University Press, 2024. – 232 pp.
13. Khodjimuratova, D. (2025). The Role of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Iran's Internal Political System. “XXI Asr: Fan va Ta’lim Masalalari” Ilmiy Elektron Jurnali, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15075064>
14. Khodjimuratova, D. (2025). Institutional Aspects of Political Modernization in Iran at the end of the Twentieth Century. *Научный Фокус*, 3(31), 807-811.
15. Khodjimuratova, D. (2022). Foreign policy concept of the Islamic Republic of Iran: Historical view. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(6), 78-83.
16. Khodjimuratova, D. (2022). The use of “Soft power” and digital diplomacy as modern technologies in Iran's foreign policy. In *Актуальные вопросы современной науки и образования* (pp. 212-215).
17. Khodjimuratova, D. S. (2020). Education system of Iran: History, development stage, and features. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 1170-1178.
18. Khodjimuratova, D. (2022). The Genesis and Evolution of Iran's Foreign Policy. *Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies*, (01), 38-39.
19. Ходжимуратова, Д. (2025). Islom inqilobi posbonlari korpusining Eron ichki siyosiy tizimidagi roli. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 1, 31-41.